

o'rganadi. Xorazmdan ketgach, Niso shahri orqali Xurosonga o'tadi. Avfiy bu o'lkaning Nishopur, Tus, Hirot va Marv, Seyiston shaharlarida bo'ladi. Sayohatchi olim sifatida u bu shahri azimlarda 1218-1219 yillargacha hayot kechirgan. Xurosonning iqlimi, tabiati, tabobati, ta'lim sohalari, odamlarning hayot tarzini o'rganadi. 1219 yilda G'azna orqali Movarunahrqa qaytmoqchi bo'lganida Chingizxonning vatanini zabt etganini eshitib, yurtiga qaytmay Hindistonga o'tib ketadi. 1216-1217-yillarda Xorazmda tanishgan Bag'dodiyning Xorazmshoh Alovuddin Muhammad buyrug'i bilan qatl etilganini eshitib o'kingan bo'lsa, Najmiddin Kubroning vatanini himoya qilib shahid bo'lgani, Chingizxonning Movarounahrni xarobaga aylantirganidan xabar topib qayg'uiga botadi. U bosqinchilarning o'z yurtini istilo qilganini eshitgach, vataniga qaytmay, musofirlikda yurishni afzal ko'rdi. Biroq u g'oyat ilmi bo'lgani sababli, o'zga elda ham e'zozlanib, hokimlar tomonidan izzat-hurmat topgan. Unga yaratilgan sharoit sabab ikkita asar yozib qoldirdi. Hindistonda yashayotganida uni Uch viloyatining hokimi Nosirimddin Qoboji 1222 yilda o'z xizmatiga oladi. So'ngra esa Avfiy Gujorat shahrida qozi bo'lib ishlaydi. 1228 yilda bo'lsa Dehlining yangi amiri Shamsiddin Eltutmish (1210-1266) xizmatiga olinib, o'sha yerda yashay boshlaydi. Taqdir yozig'i sabab, Buxorodan Hindistonga borib qolgan Muhammad Avfiy shu tariqa Dehlida yashab, o'sha shaharda vafot etadi. Ko'plab shaharlarni, turli hayot tarzini ko'rgan Avfiydan "Lubob al-albob" va "Jomi' ul hikoyat" nomli ikkita noyob asar yodgorlik bo'lib qolgan.

Avfiy vafot etgan sana va joy noma'lum. U 1233-1242 yillar oralig'ida Dehlida vafot etgan deb tahmin qilinadi. Uning qabri saqlanib qolmagan.

Ilmiy merosi: Muhammad Avfiyning avlodlar uchun yuksak ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan asarlari meros bo'lib qolgan. Adib o'z asarlarini tazkira yozish bilan boshlagan. Uning ilk asari "Lubob ul-albob", ya'ni "Qalblar qalbi" yoki "Mag'izlar mag'izi" fors tilida ijod qilgan shoirlar haqidagi yagona to'plam ekanligi bilan ham qimmatlidir. Sharq adabiyotiga xos janrlardan biri tazkirachilikdir. Bu janrda shoirlar haqidagi ma'lumotlar alohida kichik maqola ko'rinishida bo'ladi. Unda shoir nomi, taxallusi, qayerdan kelgani, ijodi, she'r namunalari, tabiatidagi o'ziga xos xususiyatlar, qay darajada shuhrat topganligi she'riy yoki nasriy yo'l bilan tasvirlanadi. Sa'dudiddin Muhammad Avfiy bu janrda ilk qalam tebratgan va uning rivojiga o'z hissasini qo'shgan yozuvchilardan biri hisoblanadi. Avfiy "Lubob al-albob" (Mag'izlarning mag'izi) she'riy tazkirasini tuzdi, uni sharqshunoslar tatar-mo'g'ul istilosigacha bo'lgan fors she'riyati tarixi bo'yicha eng to'liq birlamchi manba deb biladilar. Chunki uning "Lubob ul-albob" tazkiralarda fors tilida she'riyat paydo bo'lgan paytdan boshlab, mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan adabiyot va madaniyat arboblari haqidagi yagona va eng qadimiy ma'lumot manbai ekanligi ko'rsatilgan. Avfiy qalamiga mansub tazkira Navoiygacha yozilgan tazkiralarning eng qadimiysi, umuman fors tilidagi ilk tazkira – Muhammad Avfiyning 1222 yilda tuzilgan "Lubob ul-albob"idir. Ushbu asarida Avfiy qadimgi shoirlarning hayoti va tanlangan

she'rlarni keltirgan. Bu asar Davlatshoh va Sa'diy Sheroziyning asarlaridan ikki yuz ellik yil oldin yaratilgan bo'lib, ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsada, lekin bu yo'nalishdagi ilk asar ekanligi bilan ajralib turadi. Fors adabiyotida asarning uslubiy yondashuvi, mazmundorligi jihatdan qiymati baland asar hisoblanadi. Bu asarda shoirlarning hayoti haqidagi ma'lumotdan ko'ra ko'proq ularni she'rlariga e'tibor qaratiladi. Bu esa bizga qadimgi shoirlarning she'rlaridan xabardor bo'lishimizga katta yordam beradi. Navoiy ham tazkirachilik yo'nalishida yozilgan "Majolis un-nafois" asarini o'zidan oldingi shu yo'nalishda qalam tebratgan yozuvchilar, Muhammad Avfiy, Davlatshoh Samarqandiy va Jomiylarning tazkiralardan ilhomlanib yozgan. Bundan ko'rinadiki Muhammad Avfiyning ushbu asari o'z zamonasida ham undan keying davrlarda qimmatli asar bo'lib kelgan.

Avfiyning ikkinchi yirik va qimmatbaho asari "Javome ul-hikoyat lavomi ul-rivoyat" dir. Bu asarda antik dunyo tarixidagi, O'rta asr Sharq va Vizantiya xalqlari hayotidagi eng xilma-xil mavzudagi ibratli hikoyalar va latifalarni o'zida jamlagan ulkan to'plamdir. Jami to'plamda 2100 dan ortiq tarixiy hikoya, masal va latifalar o'rin olgan. Asar to'rt qismga bo'lingan, ularning har biri 25 bobdan iborat bo'lib unda tarixiy va folklor materiallarga asoslanib yozilgan bo'lib, ushbu asarda muallif o'sha davr ijtimoiy illatlarini va yuksak insoniy fazilatlarini madh etuvchi hislatlarini ko'pini sanab o'tgan. Muallif "Javome ul-hikoyat lavomi ul-rivoyat" asarida asosan mingdan ortiq turli tarixiy shaxslar, o'zi eshitgan, ko'rgan insonlar bilan bog'liq bo'lgan hikoyatlarni yozilgan. Ko'plab safarlari chog'ida zamonining mashhur hunarmandu donishmandlari bilan muloqotda bo'ladi va bularni asarida keltiradi, aksaridan ilm o'rganadi va o'z davrining bilimdon kishilaridan biri bo'lib yetishadi. Savdogarlardan eshitgan turli mamlakatlardagi sharoit va hayotga oid ma'lumotlardan har bir bob davomida keltiradi. Bu esa "Javomi ul-hikoyat"ni forscha asarlar orasida noyob qiladi. Bu kitobning tarixiy-adabiy ahamiyati shundan iboratki, avvalo, ba'zi tarixiy shaxslar, voqealar, olim va shoirlar haqida manbalar yo'qolib ketgan vaqtda faqat shu kitobgina bir ozgina bo'lsa-da, ma'lumotni bizgacha saqlab qolgan, ikkinchidan, Avfiyning sodda, betakalluf til bilan yozilgan bu asarini XII— XIII asr prozasining yorqin haykali desa bo'ladi.

Shuningdek, "Javomi ul-hikoyat" asari tarixni o'rganish jihatidan ham qimmatli hisoblanadi, chunki unda G'aznaviylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, va Xorazimshohlar davlatlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Masalan G'aznaviylarni taxtga kelishi haqida quyidagicha yozadi:

"Sulton Yamin ad-davla Sabuktegin Nuhning ustidan Marv yaqinida g'alaba qozongach, uch yuz sakson to'qqizinchi yil dushanba kuni Sabuktegin Xuroson mulkiga ega bo'ldi. Arslon Iloq ibn Nasr ibn Ali O'zganndan Buxoroga kelib, somoniylar sulolasidan Abdulmalik ibn Nuhdan taxtni tortib oldi. Ularning hammasini o'ziga asir

qilib, ularni O'zgardga jo'natib yubordi; Shunday qilib, Movorounahr va O'zgard Arslonning mulkiga aylandi va butun Xuroson Sulton Mahmud qo'liga o'tdi."

Asarda Sosoniy hukmdorlarga oid ma'lumotlar hikmatli voqealar tarzida ham uchraydi masalan:

Anushervon hukmronligi davrida ikki darvish uning saroyiga kelibdi va ulardan biri baland tovush bilan:

— Yovuzlik ko'rmayin desang yovuzlik qilma, — debdi. Ikkinchisi:

— Yaxshilik qilgan kishi hamisha yaxshilik ko'rgay! — debdi.

Anushervon amri bilan birinchisiga ming dinor, ikkinchisiga ikki ming dinor berishibdi. Bu holni ko'rgan mulozim va nadimlar podshohdan: «Ikkalasining ham so'zi bir ma'noni ifodalaydi-ku, nega ikki xil mukofot berding?» deb so'rashibdi.

Anushervon shunday javob beribdi:

— Biri yomonlikni madh etdi, ikkinchisi yaxshilikni. Yaxshilar bilan do'stu hamsuhbat bo'lishdan yaxshi va yomonlar bilan hamnishinu hamtovoq bo'lishdan yomon ish bormi dunyoda.

"Javomi ul hikoyat" asari bizga nafaqat tarix haqida balki, odob, axloq tarbiya yuzasidan ham qimmatli namunalarni ko'rsatib beradi.

Horun ar-Rashid tush ko'rsa, o'ttiz ikki tishi tushib ketganmish. Xalifaning kayfi uchib munajjim va muabbir'lami chaqiribdi va ulardan ko'rgan tushining ta'birini so'rabdi.

Shunda muabbirlardan biri:

— Ey, amir al-mo'minin, butun qavm-qarindoshing va urug'-aymog'ing o'lib, o'zing yakkayu yolg'iz qolar ekansan, — debdi.

Horun ar-Rashidning yurak-bag'ri ezilib, sovuq nafasi uchun bu muabbimi yuz darra uringlar, deb farmon beribdi. Bu sovuq karomat ban bir unga orom bermabdi va ertasiga boshqa muabbimi chaqirib, bu tushning ta'birini so'rabdi.

Ikkinchi muabbir: — Ey, amir al-mo'minin, xudoyi taolo sizga benihoya umr, beqiyos davlat bergan, siz barcha qavm-qarindosh va avlodingizga nisbatan uzoq umr ko'rar ekansiz, — debdi.

Bu so'zdan Horun sevinib ketibdi va shunday debdi:

— Ikkalasi ham bir gapni aytdi, ammo bunisi fikrini odob bilan, chiroyli iboralar topib aytgani uchun yuz dinor mukofotga sazovor bo'ldi, birinchisi tomdan tarasha tushganday qo'pol so'zlar aytib qo'yib yuz darra yedi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan atroflicha ma'lumotlardan kelib chiqib, aytish mumkinki, Sa'dudiddin Muhammad Avfiy hayoti va ijodi o'rganilishga eng loyiq obyekt va predmetdir. Ya'ni jahon miqyosida nega ushbu olimni hayoti va ijodi o'rganilganligini sabablari bilan yuqorida tanishdik. To'g'ri Muhammad Avfiy adabiyotda